

ОХИРГИ ЗАРУРАТ ИНСТИТУТИНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИЯТИ

Ахмедова Ситора Бахромжон қизи

Ангрен шаҳар ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлими суриштирувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004324>

Аннотация

Долзарблиги: Охирги зарурат қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимояи қилишда жуда муҳим аҳамият касб этади. Охирги зарурат шахснинг қилмишини енгиллаштирувчи ҳолат сифатида ижтимоий фойдали ва қонуний деб тан олинishi натижасида шахснинг жавобгарликдан озод қилиниши факти, унинг шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда муҳим ўрин тутишини билиш мумкин. Мақолада охирги зарурат тушунчаси ва аҳамияти, ижтимоий ҳуқуқий зарурати, ушбу институт билан боғлиқ амалиётдаги айрим муаммолар бўйича фикр-мулоҳазалар юритилиб, таклиф ва тавсиялар ёритилган.

Муаммонинг баёни: Охирги зарурат институти инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқини таъминлаб берувчи институт ҳисобланиб, қонунчилик ушбу ҳолатларда жиноят содир этган шахсларни ҳатти-ҳаракатларини жиноят деб топмайди ва белгиланган шартларга амал қилиб, бошқа Жиноят Кодекси билан кўриқланадиган манфаатларга зарар етказиш ҳуқуқини беради. Аммо фуқаролар бу ҳақида маълумотга эга эмаслиги, шундай ҳолатларга тушиб қолса ҳам ҳаракат қилишдан кўрқишлари, агар бирор ҳавфни бартараф этиш учун ҳаракат қилса ҳам унинг чегараларини билмасликлари натижасида чегарадан чиқиб кетиб, белгиланган Жиноят Кодексининг махсус қисми моддаси билан жавобгарликка тортилаётганликларини кўриш мумкин. Шунинг учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан биргаликда охирги зарурат ва бошқа қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар ҳақида фуқароларимизга ҳам тушунтириш ишларни олиб бориш орқали охирги зарурат институтини амалиётда ишлашини жорий этиш керак.

Ҳар бир жиноят турини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар, ўтказиладиган зарур тергов ҳаракатлари, квалификация қилиш қоидалари каби бир қанча эътибор берилиши керак бўлган жиҳатлар ҳам мавжуд бўлиб, бу охирги зарурат ҳолатлари учун ҳам тадбиқ этилиши керак. Шунинг учун ҳам охирги зарурат ҳолатларини тергов қилишда бир қанча муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Тадқиқот мақсади: Жиноят ҳуқуқида охири зарурат институтини янада такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот усуллари: Тадқиқот давомида билишнинг анализ, синтез, мантиқийлик, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, кузатиш, умумлаштириш, тизимли таҳлил ва башорат қилиш усуллари кенг фойдаланилган.

Натижалар ва асосий хулосалар: Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли таъминлаш юзасидан охири зарурат институтининг мазмун-моҳиятига аниқлик киритилиб, амалиётдаги айрим муаммолар бўйича фикр-мулоҳазалар юритилган ҳамда таклифлар ишлаб чиқилган.

Бугунги кунда мамалакатимизда суд-ҳуқуқ тизимида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, мавжуд жиноят-процессуал қонунчилик халқаро тажрибалар, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига оид халқаро нормалар асосида такомиллашиб бормоқда. Айниқса, охири зарурат ҳолатлари қилимшни жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида инсонларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига бевосита таъсир қилар экан, бу борада терговчи ва суриштирувчиларнинг маъсулиятини ошириш хар кунгидан ҳам кўпроқ маъсулият талаб қилишини кўриш мумкин.

Охири зарурат институти инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқини таъминлаб берувчи институт ҳисобланиб, қонунчилик ушбу ҳолатларда жиноят содир этган шахсларни ҳатти-ҳаракатларини жиноят деб топмайди ва белгиланган шартларга амал қилиб, бошқа Жиноят Кодекси билан кўриқланадиган манфаатларга зарар етказиш ҳуқуқини беради. Аммо фуқаролар бу ҳақида маълумотга эга эмаслиги, шундай ҳолатларга тушиб қолса ҳам ҳаракат қилишдан кўрқишлари, агар бирор ҳавфни бартараф этиш учун ҳаракат қилса ҳам унинг чегараларини билмасликлари натижасида чегарадан чиқиб кетиб, белгиланган Жиноят Кодексининг махсус қисми моддаси билан жавобгарликка тортилаётганликларини кўриш мумкин. Шунинг учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан биргаликда охири зарурат ва бошқа қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар ҳақида фуқароларимизга ҳам тушунтириш ишларни олиб бориш орқали охири зарурат институтини амалиётда ишлашини жорий этиш керак.

Бизнинг миллий қонунчилигимизда яъни, Жиноят Кодексининг 38-моддасида охири зарурат ҳолатларига таъриф берилар экан, том маънода унинг ҳуқуқий аҳамияти очиб берилганлигини ва кўплаб жиноят ҳуқуқи

дарсликларида ушбу мавзуда алоҳида тўхталиб ўтилганлигини кўриш мумкин.

Охирги зарурат деб - шахснинг ёки бошқа фуқароларнинг шахсига ёхуд ҳуқуқларига, жамият ёки давлат манфаатларига таҳдид солувчи хавфни қайтариш учун қонун билан қўриқланадиган бошқа бир манфаатларга зарар етказган ҳолда содир этилган қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ка айтилади. Хавф манбаи бўлиб эса - шахсларнинг ҳаракатлари, ҳайвонларнинг ҳужуми, табиат кучлари, техника воситаларининг носозлиги ва ҳ.к.лар бўлиши мумкин. Охирги заруратнинг ҳуқуқийлигини белгиловчи шартлар икки гуруҳга бўлинади:

- таҳдид солаётган хавфга нисбатан ҳуқуқий шартлар;
- мудофаага нисбатан ҳуқуқий шартлар.

Охирги зарурат чегарасидан четга чиқиб, қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан зарар етказганлик учун шахс умумий асосларда жиноий жавобгарликка тортилади. Лекин жазо тайинлашда енгиллаштирувчи ҳолат сифатида суд томонидан қабул қилиниши мумкин. Агарда ушбу ҳолатда, етказилган зарар унинг ўзига нисбатан ишлатиши мумкин бўлган зарардан аҳамиятига кўра камроқ бўлса, у жиноий жавобгарликдан озод қилинади ва у содир қилган қилмиш охирги зарурат ҳолатида содир қилинган қилмиш деб топилади.

Ҳар бир жиноят турини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар, ўтказиладиган зарур тергов ҳаракатлари, квалификация қилиш қоидалари каби бир қанча эътибор берилиши керак бўлган жиҳатлар ҳам мавжуд бўлиб, бу охирги зарурат ҳолатлари учун ҳам тадбиқ этилиши керак. Шунинг учун ҳам охирги зарурат ҳолатларини тергов қилишда бу каби масалаларни тавсиявий чора сифатида ишлаб чиқиш ва амалиётдаги ҳодимларга тадбиқ этиш зарурдир.

Жиноят ишларини тергов қилишда қилмишни охирги зарурат ҳолатида содир этилганлигини аниқлаш ва унга тўғри ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида далилларни тўплаш ва текширишда қуйидаги ҳолатларга эътибор қаратиш талаб этилади:

Биринчидан, охирги зарурат туфайли қонун билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатга зарар етказилса-да, қилмишни содир этаётган шахснинг мақсади ижтимоий фойдали ҳаракатга қаратилган бўлади. Мисол учун, ёнғин бошқа уйларга ўтиб кетишининг олдини олиш мақсадида ўзганинг мол-мулкига зарар етказиш ёки нобуд қилиш.

Иккинчидан, охирги зарурат фақат хавф бошланган ва тамом бўлмаган вақт мобайнидагина қўлланилишига эътибор қаратиш зарур. Ҳали бошланмаган ва тугаб бўлган хавфга нисбатан қилинган ҳаракатлар охирги зарурат чораси сифатида баҳоланмаслиги лозим.

Учинчидан, вужудга келган хавфни бошқа бирор чора орқали бартараф қилишнинг иложи бўлмаган бўлиши ва қўлланган чора хавфни бартараф қилишнинг охирги чораси бўлиши керак.

Тўртинчидан, хавф манбаи томонидан келтирилиши мумкин бўлган зарардан, охирги зарурат туфайли келтирилган зарар камроқ бўлиши керак. Уларнинг аҳамияти ёки миқдорини солиштириш орқали зарарнинг кўп ёки камлиги аниқланади.

Бешинчидан, охирги зарурат чегарасидан четга чиқмаган бўлиш керак. Хавфнинг хусусияти ва хавфлилилик даражасига мувофиқ келмайдиган усул ва воситалар билан бартараф қилиш туфайли, хавф манбаи томонидан келтирилиши мумкин бўлган зарар билан хавфни бартараф қилиш туфайли келтирилган зарарнинг тенг келиб қолиши ёки ортиб кетиши охирги зарурат чегарасидан четга чиқиш деб топилади.

Содир этилган қилмишларни квалификациясидан ташқари, бошқа шу каби жиноий ҳолатлар ҳам ҳуқуқий баҳоланади, худди шунингдек қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатларида содир этилган ҳатти-ҳаракатлар ҳам. Лекин охирги зарурат ва бошқа шу каби ҳолатларни квалификация қилиш ва тергов қилишнинг тавсиявий механизми йўқлиги, бу борада нафақат ёш терговчи ва суриштирувчиларнинг, балки тажрибали ходимларнинг хатога йўл қўйишаётганлигини кўриш мумкин.

Содир этилган қилмишларни квалификациясидан ташқари, бошқа шу каби жиноий ҳолатлар ҳам ҳуқуқий баҳоланади, худди шунингдек қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатларида содир этилган ҳатти-ҳаракатлар ҳам. Лекин охирги зарурат ва бошқа шу каби ҳолатларни квалификация қилиш ва тергов қилишнинг тавсиявий механизми йўқлиги, бу борада нафақат ёш терговчи ва суриштирувчиларнинг, балки тажрибали ходимларнинг хатога йўл қўйишаётганлигини кўриш мумкин. Шу сабабли охирги зарурат ҳолатларида содир этилган ҳатти-ҳаракатларни квалификация қилишнинг алгоритми, яъни кетма кетлигини ишлаб чиқиш зарур. Бу қуйидагича тавсифланади:

☐ Аввало қилмиш содир этилган вазият, субъектив ҳатти-ҳаракатлардан олдин баҳоланиши керак. Сабаби охирги зарурат хавф билан боғлиқ шароит ва вазиятларда вужудга келади ҳамда ҳақиқатан ҳам

юз берган ҳолатни бошқа йўллар билан қайтариб бўлмаслик даражаси аниқланади.

❑ Кейинги босиқичда қилмишнинг мақсади аниқланади. Бу шахснинг охири зарурат ҳолатида бўлганлиги, шунингдек жиноят қонун билан қўриқланадиган манфаатларга қонуний зарар етказилганлиги тўғрисидаги масалани ҳал қилишга ёрдам беради.

❑ Шахснинг у томонидан содир этилган қилмиш ва жиноят содир бўлган ижтимоий хавfli оқибатларга рухий муносабати ўрганилиб, айбнинг шакли аниқланади.

❑ Етказилган ва олди олинган зарарларнинг миқдори аниқланади. Бу охири зарурат ҳолатининг шартларига амал қилинганлигини, уни қонуний деб топиш каби масалаларни ҳал этади.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда охири зарурат ҳолатларида дастлабки тергов ва суриштирув органлари томонидан қуйидаги тергов ва процессуал ҳаракатларини ўтказиш зарурий бўлиб, уларни ўтказишда алоҳида ёндашиш талаб қилинади:

1. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатини ўтказиш. Содир бўлган ҳолатни ҳаёлда қайта тиклаш орқали у ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлиш.

2. Воқеа содир бўлган жойда ҳолатни гувоҳи бўлган шахсларни зудлик билан топиш ва улардан охири зарурат ҳолатида ҳаракат қилган шахснинг хатти-ҳаракатлари тўғрисида батафсил тушунтиришлар олиш.

3. Охири зарурат ҳолатида ҳаракат қилган шахс ва жабрланувчини батафсил сўроқ қилиш орқали уларнинг мақсадини аниқлаш.

4. Қонун доирасида албатта, жабрланувчи ва гумон қилинувчи иштирокида эксперимент тергов ҳаркатини ўтказиш. Ҳолатга аниқ ойдинлик киритиш мақсадида 2-3 марта ҳаракатларни такрорлаш.

5. Кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш. Бу процесс иштирокчиларининг кўрсатмалари тўғри ёки нотўғри эканлигини аниқлашга ёрдам беради.

6. Етказилган ва олди олинган зарарни аниқлаш мақсадида тан жароҳатлари бўйича суд тиббий экспертизасини тайинлаш, моддий зарар етказилган тақдирда моддий қимматликларни баҳолаш ҳаракатларини ўтказиш.

Хулоса қилиб айтганда, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли таъминлашда, жиноят содир қилган шахсларни айбдорлигини

исбот қилишда, умуман олганда адолат қарор топишида охири зарурат институтининг ўрни беқиёсдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
2. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
3. Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, моҳияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-15.
4. Абдуллаев Ф., Муродов Н. Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда тутган ўрни //Наука и инновация. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 98-101.
5. Халилов Д. А. Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич, Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли.(2022). Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида. development of pedagogical technologies in modern sciences, 1 (2), 16–18. <https://doi.org/10.5281/z //Development of pedagogical technologies in modern sciences.> – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 19-22.
6. Абдуллаев Ф., Сафиддинов А. Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тушунчаси ва унинг моҳияти //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 263-272.
7. Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-18.
8. Хўжаярова Н., Насиллоев А. Перспективы оказания государственных услуг в сфере миграционного регулирования гражданства республики узбекистан //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 1343-1344.
9. Kizi K. N. N., Ogli N. A. A. Some issues regarding the provision of public services in the field of migration and citizenship regulation in uzbekistan //International Journal Of Law And Criminology. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 44-47.

10. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган безорилик ҳуқуқбузарликларининг криминологик тавсифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-37.
11. Мирзараимов С. Безорилик ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришнинг айрим жиҳатлари //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 41-48.
12. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларининг маъмурий-ҳуқуқий тавсифи //Инновационные исследования в науке. – 2022. – Т. 1. – №. 16. – С. 16-21.
13. Худайбердиев А., Исроилов О. Ички ишлар органлари томонидан оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини таъминлашнинг зарурати //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 74-83.
14. Худайбердиев А., Тўраев Ш. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарликнинг мазмун-моҳияти //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 61-69.
15. Худайбердиев А., Шукуров Ў. Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш фаолиятининг хусусиятлари //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 110-118.